

LAVOZIMDAN CHETLASHTIRISH MAJBURLOV CHORASINI AMALIYOTDA QO‘LLASH MUAMMOLARI

Davronov Isroiljon G‘ofurjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi “Tergov faoliyati”
yo‘nalishi magistri

E-mail: isroiljon.davronov.uz@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlari yuqori o‘ringa qo‘yilishi, uning asosiy huquqlaridan biri mehnat qilish huquqi ekanligi, mehnat qilish huquqi faqat sud qarori orqali qonunda belgilangan tartibda cheklanishi lozimligi, lavozimdan chetlashtirish majburlov chorasi, tushunchasi, uni qo‘llash asoslari, kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, ushbu majburlov chorasini O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessul kodeksida qabul qilinishi va unga kiritilgan o‘zgartirishlar, majburlov chorasi ahamiyati va amaliyotda yuzaga kelgan muammolar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Lavozimdan chetlashtirish majburlov chorasi, jinoyat-protsessual kodeksi, mehnat qilish huquqi, chetlashtirish muddatlari.

Аннотация: Рассмотрено в этой диссертации правам и свободам и законным интересам человека придается высокий приоритет в Республике Узбекистан, одним из основных ее прав является право на труд, право на труд должно быть ограничено только по решению суда в установленном порядке законодательством, понятие отстранение от должности, основания его применения, история возникновения, этапы развития, принятие данной меры принуждения в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан и его изменениях, важность принудительной меры и проблемы возникающие на практике.

Ключевые слова: Отстранение от должности, УПК, право на труд, усключительные условия.

Abstract: In this dissertation are covered human rights and freedoms and legal interests is high priority in the Republic of Uzbekistan, one of its main rights is the right to work, the right to work should be limited only by a court decision in accordance with the procedure established by law, removal from office is a coercive measure, it's concept, the basis of application, history of origin, stages of development, adoption of this coercive measure in the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan and amendments, the importance of coercive measure and problems in practice.

Key words: Removal to office, Criminal-procedure code, right to work, terms of exclusion

Jamiyatda ijtimoiy munosabatlar rivojlanib borar ekan, uni tartibga soluvchi normalarni zamonga moslash talabi ham kelib chiqadi. Bizga ma'lumki hozirda jinoyatchilik bilan bog'liq muammolarni ortib borishi uni bartaraf qilishning erta yo'llarini aniqlashni talab qilmoqda. Bilamizki lavozimdan chetlashtirish majburlov chorasi yuqorida ko'rib o'tganimizdek nafaqat davlatning huquqiy majburlovi, balki jinoyatchilikni oldini olish, shaxsni jinoyi harakatlarini davom ettirishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qo'llanadi.

Biroq, amaliyotda nafaqat ayblanuvchi, balki gumon qilinuvchiga ham ushbu ehtiyot chorasini qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib qoladi. Misol uchun shaxs ayblash uchun yetarli asoslar mavjud emas, biroq uning lavozimda qolishi mazkur jinoyatni ochishda yoki guvoh va boshqa shaxslarni o'z ko'rsatmalaridan qaytmasliklarini oldini olish maqsadida qo'llash lozim bo'lib qoladi. Ammo Jinoyat-protsessual kodeksining 255-moddasiga ko'ra mazkur majburlov chorasi faqat ayblanuvchi yoki sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilishi belgilanligi, yuqoridagi muammoni bartaraf qilishga to'sqinlik qiladi.

Bizga ma'lumki ayblanuvchini, sudlanuvchini lavozimidan chetlashtirish mazkur protsessual majburlov chorasini qo'llash uchun asos bo'lgan holatlar bekor bo'lguniga qadar o'tgan vaqt mobaynida qo'llanilishi belgilangan. Biroq ushbu holatlar qachondan bekor bo'lishi, ya'ni kunlar yoki oylar tartibida ko'rsatilmagan. Ya'ni majburlov chorasini qo'llashning aniq bir muddati belgilanmagan. Masalan shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinish, unga lavozimdan chetlashtirish majburlov chorasi qo'llanildi, biroq kodeks talablaridan kelib chiqadigan bo'lsak tergovning davom etish muddati ba'zan yetti oyga qadar cho'zilish mumkin. Shaxs ushbu davr mobaynida o'zining shaxsiy va iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish uchun chora tadbirlar ko'rish huquqidan qisman mahrum bo'lib qoladi. Shuning uchun qonun chiqaruvchi mazkur majburlov chorasini dastlabki tergov yoki sud tergovni tugashi vaqti bilan o'lchash lozim deb hisoblaymiz. Bundan ko'zlangan maqsad esa shaxs o'zining mehnat qilish huquqi qachondan tiklash mumkinligi haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi va o'zining buzilgan huquqlarini tiklash choralari ko'rish mumkin.

Ayrim olimlarning fikricha majburov chorasini qo'llashda, quyidagi ikkita muddatni belgilash lozim:

- «1) vaqtinchalik lavozimdan chetlashtirish to'g'risidagi qarorni ijro etish;
- 2) ushbu protsessual majburlov chorasining oqibatlarini»[4].

Birinchi holatda, sud qarori olingan kundan e'tiboran **uch kunlik muddat** yetarlidек ko'rinadi.

Ishni sudga qadar yuritish bosqichida ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atishda ham ayrim muammolar mavjud.

Xususan kodeksing 256-moddasiga ko'ra «ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish uchun asoslar mavjud bo'lganda prokuror, tergovchi va surishtiruvchi ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqida mazkur protsessual majburlov chorasini qo'llash asoslarini bayon etgan holda qaror chiqaradi.

Surishtiruvchining, tergovchining ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qarori va zarur materiallar prokurorga yuboriladi.

Prokuror ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish to'g'risidagi iltimosnomaning asoslilikini tekshirib, unga rozi bo'lgan taqdirda, ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish

to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qarorni va zarur materiallarni sudga yuboradi.»[1]

Biroq mazkur majburlov chorasi prokuror tomonidan qancha muddat davomida ko'rib chiqilishi kodeksda keltirib o'tilmagan. Bu esa o'z nabatida tergov yoki surishtiruv muddatini sun'iy ravishda uzayishiga, ayblanuvchining o'z jinoiy harakatlarini davom ettirishiga yoki guvoh va boshqa shaxslarning ko'rsatmalarini ayblanuvchining ta'siri ostida uning foydasiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli kodeksda mazkur majburlov chorasini prokuror tomonidan ko'rib chiqishning aniq muddatlarini belgilash lozim deb hisoblaymiz.

Yoki ba'zi hollarda kechiktirib bo'lmaydigan hollarda prokurorning rozilisiz ushbu ehtiyot chorasini qo'llash zaruriyati tug'ilib qolishi mumkin. Ushbu hollarda prokuror va sudni albatta xabardor qilgan holda majburlov chorasini qo'llash keyinchalik, iltimosnomani sud tomonidan qanoatlantishga erishish mumkin.

Bundan tashqari ajrimni ijro qilish masalasida ham amaliyotda muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Xususan, **Jinoyat-protsessual kodeksining 259-moddasiga** ko'ra sudyaning ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish to'g'risidagi ajrimi u o'qib eshittirilgan paytdan e'tiboran kuchga kirishi belgilangan. Shuningdek, ajrim tegishli korxonaga, muassasaga, tashkilot rahbariga ijro uchun, prokurorga, ayblanuvchiga, himoyachiga esa ma'lumot uchun yuboriladi.

Biroq, ajrimni ijro qilish uchun korxonaga, muassasaga, tashkilot rahbari ayblanuvchining o'zi bo'lgan taqdirda ajrimni ijro etish masalasida muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Ya'ni ajrim yakuni bo'yicha buyruqni ayblanuvchining o'zi tomonidan emas, balki yuqori turuvchi organ tomonidan chiqarish tartibini belgilash lozim.

Yoki tadbirkorlik subyektlarini lavozimidan chetlashtirish masalasi ham ochiq qolmoqda. Ya'ni tadbirkorni mustaqil shaxs bo'lib, uni nazorat qiluvchi organ ham mavjud emas. Biroq uni lavozimidan chetlashtirish majburiyati yuzaga kelib qolganda esa ushbu holatni nazorat qiluvchi tashkilot o'zi mavjud emas. Shu davr davomida esa ayblanuvchi o'z jinoiy harakatlarini davom ettirishi ehtimoldan holi emas.

Bunday oqibatlar kelib chiqishning asosiy sababi esa ajrim ijrosini nazorat qiluvchi mas'ul belgilanmaganligidan dalolatdir.

Ushbu muammoni bartaraf etish yo'llaridan biri esa ajrimning ijrosini nazorat qilish uchun mas'ul shaxs, xususan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki yuqori turuvchi organ va Majburiy ijro byurosi mas'ul etib belgilanishini qonuchilikda qayd qilish kerak deb hisoblaymiz.

Kodeksda ajrim ustidan apellatsiya tartibida shikoyat keltirish tartibi belgilangan. Unga ko'ra shikoyat, protest ajrimni chiqargan sud orqali beriladi, mazkur sud qirq sakkiz soat ichida ularni materiallar bilan birga apellatsiya instansiyasi sudiga yuborishi shart. Shikoyat yoki protest berish sudning ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish to'g'risidagi ajrimi ijrosini to'xtatib qo'ymaydi. Apellatsiya instansiyasi sudi ushbu materiallarni shikoyat yoki protest bilan birga ular kelib tushgan paytdan e'tiboran yetmish **ikki soatdan** kechiktirmasdan ko'rib chiqishi kerak.

-Apellatsiya instansiyasi sudi apellatsiya shikoyatini, protestini ko'rib chiqib, o'z ajrimi bilan: sudyaning ajrimini o'zgarishsiz, shikoyatni yoki protestni esa

qanoatlantirishsiz qoldirishga; sudyaning ajrimini bekor qilish va ayblanuvchiga nisbatan lavozimidan chetlashtirish tarzidagi protsessual majburlov chorasini qo'llashga yoki mazkur protsessual majburlov chorasini bekor qilishga haqli ekanligi ko'rsatilgan.

Biroq, sudning apellatsiya tartibida berilgan shikoyatini ko'rib chiqish yakuni bo'yicha qabul qilingan aror ustidan shikoyat berish tartibi mazkur moddada keltirib o'tilmagan.

Qonun chiqaruvchi odatda kassatsiya tartibida shikoyat keltirish tartibini, yoki shunday asoslarda qayta shikoyat qilish huquqini tushuntirib o'tgan bo'lardi. Biroq qonunchilikdagi mazkur muammo kelgisida shaxsning qayta shikoyat qilish huquqidan mahrum qilishi mumkin.

Lavozimidan chetlashtirish majburlov chorasining qo'llashda yuzaga kealdigan asosiy muammolardan biri shaxsga nisbatan ushbu majburlov chorasi qo'llangan taqdirda, uning yagona daromad manbaini yo'qotishiga olib keladi. Mazkur sohada kodeksda quyidagi talablar ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni Jinoyat-protsessual kodeksining 260-moddasida shaxsni lavozimidan qonunga xilof ravishda chetlashtirish oqibatida yetkazilgan ziyonni qoplash tartibi belgilangan.

Ya'ni shaxsning lavozimidan qonunga xilof ravishda chetlashtirilgani oqibatida yetkazilgan ziyon, basharti keyinchalik unga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan yoki jinoyat ishi ushbu Kodeksning 83-moddasida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra tugatilgan bo'lsa, to'la hajmda qoplanadi.

Shuningdek, **O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining** 991-moddasida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar, surishtiruv, dastlabki tergov, prokuratura organlari va sudning qonunga xilof harakatlari tufayli yetkazilgan zarar uchun javobgarlik masaliga to'xtalib o'tilgan.[2]

Unga ko'ra qonunga xilof tarzda hukm etish, qonunga xilof tarzda jinoiy javobgarlikka tortish, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olishni yoki munosib xulq-atvorda bo'lish haqida tilxat olishni qonunga xilof qo'llanish, qamoq tariqasidagi ma'muriy jazoni qonunga xilof tarzda berish, shuningdek har qanday qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash natijasida fuqaroga yetkazilgan zarar tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar, surishtiruv, dastlabki tergov, prokuratura organlari va sudning mansabdor shaxslari aybidan qat'i nazar, qonunda belgilangan tartibda davlat tomonidan to'la hajmda to'lanadi. Sudning qarori bilan zararni qoplash zarar yetkazilishida aybdor bo'lgan mansabdor shaxslar zimmasiga yuklanishi mumkin.

Biroq ushbu moddada ham shaxsga nisbatan lavozimidan chetlashtirish majburlov chorasi qo'llanganib, eng asosiy mehnat qilish huquqidan mahrum qilinganida va eng muhimi ushbu qabul qilingan qaror noqonuniy ekanligi, sudning hukmi bilan shaxs oqlangan taqdirda unga to'lanishi lozim bo'lgan kompensatsiya pullarining taqdiri haqida biror qonunchilikda keltib o'tilmagan.

Axir shaxsning mehnat qilish huquqi asosiy huquqi bo'lib, qonunda belgilangan tartibda tashqari undan mahrum qilishga hech kimni haqqi yo'qligi Konstitutsiyamizda balki xalqaro huquq normalarida ham qayd qilingan.

Bundan tashqari ayrim dahlsizlik huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxslarni lavozimidan chetlashtirish masalasi kodeksda keltirib o'tilmagan.

Jumladan, sudya, tergovchi, prokuror, hokim, deputat va shu kabi saylanadigan yoki muayyan dahlsizlik huquqiga ega bo'lgan shaxslarni lavozimidan chetlashtirish tartibi yo'qligi, bizni umumiy qonunchilikka murojaat qilishga majbur qiladi.

Misol uchun agar Xalq deputatlari tuman yoki shahar kengashi deputatini lavozimidan chetlashtirish masalasida O'zbekiston Respublikasi «Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risida»gi Qonunig 12-moddasiga «Deputatni dahlsizlik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi masala tegishincha viloyat, tuman, shahar prokurorining yoki yuqori turuvchi prokurorning taqdimnomasiga binoan xalq deputatlari Kengashi tomonidan o'n kun ichida hal etiladi. Senator etib saylangan deputatni dahlsizlik huquqidan mahrum qilish masalasi «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatining va Senati a'zosining maqomi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida belgilangan tartibda hal etiladi.

Deputatni javobgarlikka tortishga rozilik olish to'g'risida quyi prokuror tomonidan kiritilgan taqdimnomani yuqori turuvchi prokuror chaqirtirib olishi mumkin.

Deputatni **jinoiy javobgarlikka tortishga, ushlab turishga, qamoqqa olishga yoki unga nisbatan sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoni** qo'llashga rozilik olish to'g'risidagi prokuror taqdimnomasi tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan ko'rib chiqiladi.»[3]

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki deputatga nisbatan lavozimidan chetlashtirish masalasi uni dahlsizlik huquqidan mahrum qilish orqaligina bo'lishi mumkin. Biroq dahlsizlik huquqidan mahrum qilish asoslarida majburlov chorasini qo'llash masalasi yoritib o'tilmaganligi, qonunchilik va amaliyotda kolliziyalarni keltirib chiqarmoqda.

Shu sababli mazkur qonunga nafaqat ehtiyot chorasi balki jinoyat ishi bo'yicha majburlov chorasi qo'llanilgan taqdirda, dahlsizlik huquqidan mahrum qilish talabini qo'yish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Bundan tashqari amaliyotda ko'p hollarda, asosan qamoq ehtiyot chorasini qo'llash bilan bog'liq vaziyatlarda tergovchi tomonidan qaror qabul qilishda faktik xatolarga yo'l qo'yish holatlari uchrashi mumkin.

Masalan shaxsni lavozimidan chetlashtirish masalasida sudga iltimosnoma bilan chiqqan tergovchi sud davomida ayblanuvchini muqaddam ishdan bo'shaganligi haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Bu holat faqat sud tergov davomida aniqlanishi mumkin. Shunda sud majlisini o'tkazish o'rniga, tergovchi tomonidan iltimosnomani qaytib olish tartibini kodeksga kiritish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish bilan bog'liq qiziqarli takliflar O.V.Balandyuk tomonidan ishlab chiqilgan.

Birinchidan, muallif suhbu sohada qo'llanishi mumkin bo'lgan aniq cheklovlarni qonunchilikka belgilashni taklif qilgan. Muallif yozishcha quyidagilar qayd qilish lozim: «Lavozimdan vaqtinchalik chetlashtirish majburlov chorasini qo'llash gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga nisbatan quyidagi taqiqlarni qo'llashdan iborat: 1) u ishlayotgan muassasaga (korxonaga, taashkilot) ruxsatsiz kirish; 2) ma'lum bir shaxslar bilan muloqot qilish, ular bilan yozishmalar olib borish, ular bilan har qanday aloqa vositalaridan foydalangan holda muzokalar olib borishni taqiqlash lozim»[4]

Ikkinchidan, ijro uchun yuborilgan tashkilot rahbari zimmasiga lavozimdan chetlashtirgan ayblanuvchi tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik to‘g‘risida tergovchiga xabardor qilish majburiyatini yuklash zarur deb hisoblaydi.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida ayblanuvchi yoki sudlanuvchini lavozimdan chetlashtish haqida qaror qabul qilish yuzasidan yetarlicha savollar tug‘iladi.

Jumladan, «shaxsni hizmat vazifasini bajarishga qanday taqiqlar qoyiladi?», «Ushbu majburlov chorasini qo‘llash o‘z ichiga idoraga kelishni taqiqlashni o‘z ichiga oladimi», «Ayblanuvchi boshqa lavozimdan ishlash mumkinmi?», «Ushbu majburlov chorasi buzilishini qayd etish tartibi va huquqiy oqibatlari qanday?». Mazkur savollar tegishning barchasi o‘zini yechimini topishni talab qiladi. Bunga majburlov chorasini o‘tash tartibi to‘g‘risida tegishli tartibda nizom ishlab chiqish lozim deb hisoblaymiz.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-111460?ONDATE=01.04.1995>
2. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi <http://lex.uz/uz/docs/-3517337>
3. O‘zbekiston Respublikasi “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to‘g‘risida”gi Qonuni <https://lex.uz/docs/-436950>
4. Баландюк О. В. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2015. С. 20. <https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=PRSV-rosl/2015/4-591201>